
TECNOLOGIA E ENSINO: CAMINHOS PARA UMA EDUCAÇÃO DIGITAL NA SALA DE AULA

Technology and Teaching: Pathways to a Digital Education in the Classroom.

Andréa Silva Lins Carvalho¹

Marcela de Carvalho Moura Nascimento²

Valdir Cavalcante de Matos³

Zanoni Lopes do Carmo Carvalho⁴

RESUMO

As tecnologias digitais são uma realidade no mundo atual e na educação não poderia ser diferente. Com o advento tecnológico, as práticas educacionais necessitam de modernização, objetivando um avanço no desempenho referente ao aprendizado estudantil. Essa realidade veio para melhorar a vida como um todo. Naturalmente, sua utilização como meio de aprimoramento dos métodos de ensino, torna-os mais interessantes e, conseqüentemente, eficazes e eficientes, impulsionando a aprendizagem. Neste artigo é provocada uma discussão acerca da importância da integração das tecnologias digitais no processo educacional contemporâneo, evidenciando o papel fundamental do educador no uso dessas ferramentas de forma crítica e delineada. Apresentando as tecnologias como incorporadas ao ensino-aprendizagem, é demonstrada a ampliação das possibilidades de interação e construção do conhecimento. Nesse contexto, a modificação das práticas pedagógicas tradicionais se faz necessária para atender às demandas do século XXI, possibilitando aulas mais eficazes, colaborativas e personalizadas. A adequação das estruturas educacionais à era digital, incluindo o uso da tecnologia para promover a reflexão crítica e a aprendizagem autônoma, é primordial. O artigo também assinala que, embora as tecnologias possam enriquecer o ensino, o desafio está no uso adequado, de forma eficaz, considerando as particularidades de cada contexto educativo. Da mesma forma, ressalta a importância da formação docente para garantir a integração significativa da tecnologia na prática pedagógica, visando um ensino que prepare os alunos para interagir criticamente com o mundo digital e analógico.

Palavras-chave: Tecnologias digitais, Formação, Ensino-aprendizagem, Conhecimento.

ABSTRACT

Digital technologies are a reality in the present world, and education is no exception. With the advent of technology, educational practices require modernization to improve performance related to student learning. This reality has come to enhance life as a whole. Naturally, its use as a means of improving teaching methods makes them more engaging and, consequently, more effective and efficient, driving learning forward. This article sparks a discussion on the importance of integrating digital technologies into contemporary educational processes, highlighting the educator's crucial role in using these tools in a critical and thoughtful manner. Presenting technologies as incorporated into the teaching-learning process, it demonstrates the expansion of possibilities for interaction and knowledge construction. In this context, modifying traditional pedagogical practices is essential to meet the demands of the 21st century, enabling more effective, collaborative, and personalized lessons. Adapting educational structures to the digital age, including the use of technology to promote critical reflection and autonomous learning, is fundamental. The article also notes that while technologies can enrich teaching, the challenge lies in their proper use, effectively, considering the particularities of each educational context. Similarly, it emphasizes the importance of teacher training to ensure the meaningful integration of technology into pedagogical practice, aiming to prepare students to engage critically with both the digital and analog worlds.

Keywords: Digital technologies, Training, Teaching-learning, Knowledge.

¹ Mestra, FICS, andrea.s.lins@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9943466545770393>

² Mestra, FICS, marcelamoura2020@hotmail.com

³ Mestre, FICS, valdircordel@yahoo.com.br, <https://orcid.org/0009-0002-0428-4699>

⁴ Mestre, FICS, Zancarvalho@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2543227170376023>

1 INTRODUÇÃO

Do mesmo modo que compreendemos a importância histórica da função do educador no processo de ensino-aprendizagem, sabemos que na contemporaneidade os meios tecnológicos são ferramentas que podem auxiliar o ato educacional, desde que sejam utilizados de forma adequada e com objetivos bem definidos. Esses meios vêm conseguindo abranger e conquistar, ao longo do tempo, um amplo espaço, que torna possível um encontro de saberes a partir da sua utilização. Importante destacar que toda essa influência e suporte tecnológico são considerados positivos quando não há apenas reproduções, mas, acima de tudo, pesquisas, análises, favorecendo a comunicação e o desenvolvimento da criticidade, ampliando e beneficiando o uso da tecnologia como aliado no processo ensino-aprendizagem.

Como afirma Aragão (2004), a tecnologia potencializa mudanças nas práticas pedagógicas tradicionais, pois as relações e o modo de aprender e de comunicar são transformados, viabilizando uma construção coletiva de conhecimento.

A sociedade atual é considerada uma sociedade da informação, pois está imersa no uso e convivência com o computador, sendo o mesmo, um meio rápido, eficaz e globalizante no fluxo de variadas informações. Tecnologia, de acordo com Lima Jr:

Consiste num processo criativo através do qual o ser humano utiliza-se de recursos materiais e imateriais ou os cria a partir do que está disponível na natureza e no seu contexto vivencial, a fim de encontrar respostas para os problemas de seu contexto, superando-os. Neste processo, o ser humano transforma a realidade da qual participa e, ao mesmo tempo, transforma a si mesmo (LIMA JÚNIOR, 2005, p. 15).

Desse modo, o uso da tecnologia contribui para um processo contínuo de produção, concepção e transformação da sociedade, sendo um meio de análise, pesquisa e criação, constituindo-se como um aliado em todo o processo ensino-aprendizagem. A partir disso, cabe ao professor mediar a comunicação e interação com a realidade vivenciada ou não pelo discente, orientando-o para a aprendizagem através de suas escolhas, fazendo-o refletir sobre as mesmas.

Vale lembrar que outra função do docente é estar preparado e saber utilizar as ferramentas que compõem a internet, auxiliando os alunos a lidarem com estas inovações, sabendo discernir o que é positivo e necessário em seu cotidiano, analisando situações diversas com o intuito de desenvolverem sua criticidade.

2 A IMPORTÂNCIA DE ALINHAR PRÁTICAS PEDAGÓGICAS ÀS INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO SÉCULO XXI.

As tecnologias digitais têm cumprido verdadeiramente uma função transformadora no contexto de ensino escolar, principalmente no que concerne à reconfiguração das ações didático-pedagógicas para a promoção do ensino-aprendizagem. Tais mudanças são decorrentes do advento tecnológico, o qual impactou demasiadamente o sistema educacional e, por conseguinte, reestruturou o papel do professor em sala de aula, com a finalidade de atender às novas demandas sociais e incorporar as ferramentas tecnológicas e metodologias inovadoras às práticas docentes. Partindo desse pressuposto, é inegável que as novas tecnologias transformam toda uma estrutura educacional de ensino, ampliando novas possibilidades para a aquisição significativa do conhecimento, garantindo o acesso à informação e tornando o aprendizado mais interativo e dinâmico. Nesse toar, Mitchel Resnick afirma que “A chave para aproveitar o potencial da tecnologia na educação está em criar ambientes que estimulem a exploração, a experimentação e a inovação” (MITCHEL; RESNICK, 2017, p. 78).

A implementação das novas tecnologias digitais no ambiente escolar requer que os professores desenvolvam novas competências de ensino, em que as experiências, as atividades exploratórias e a inovação sejam elementos centrais para a aquisição do conhecimento.

À vista disso, a inserção das tecnologias no ambiente escolar pode acontecer de modo gradativo, obedecendo a estágios que favoreçam uma adaptação progressiva de docentes e alunos à utilização desses aparatos tecnológicos digitais. Esses imprescindíveis estágios corroboram para assegurar que a incorporação tecnológica seja significativa e condizente com os objetivos de aprendizagens intencionados pelo docente. Os principais estágios incluídos nesse processo destacam-se como: Introdução: Familiarização com as tecnologias; Adaptação: Integração básica no ensino; Consolidação: Aprendizagem colaborativa e interativa; Transformação: Personalização e inovação no ensino; expansão: Ensino híbrido e aprendizagem contínua.

Dessa forma, essa nova realidade tecnológica que impacta o modelo educacional tem sido integrada as ações docentes como meio para proporcionar metodologias de ensino ativas. Nesse hodierno modelo de ensino desponta a cultura digital que emerge desse novo modelo de transformação social, do desenvolvimento e da popularização das tecnologias digitais. No cenário educacional ela pode integrar o planejamento pedagógico, pois aprimora o acesso ao conhecimento e a vivências de experiências educativas na ambiência de sala de aula por meio de instrumentos colaborativos, softwares e plataformas de aprendizado online os quais facilitam a mediação do

ensino-aprendizagem permitindo uma ação didática mais interativa e dinâmica. De acordo com Pierre Lévy: “A cibercultura inaugura uma nova relação com o saber, onde o acesso à informação e as trocas colaborativas tornam-se centrais para a aprendizagem” (LÉVY, 1999, p. 38).

Sob essa ótica, depreende-se a importância de integrar as tecnologias digitais no planejamento escolar, tendo em vista sua essencialidade no contexto áulico em adequar a educação às novas demandas do século XXI, propiciando aulas mais colaborativas, personalizadas, contribuindo significativamente para promoção de aprendizagens autônomas e criativas. Entretanto, essa integração exige por parte dos profissionais de educação amplas reflexões cuidadosas e alinhamento centrado nos objetivos de aprendizagens, assegurando que o uso das tecnologias digitais no cenário áulico seja potencialmente utilizado de maneira eficiente e significativa.

3 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO: ADAPTAÇÕES À ERA DIGITAL

A relação entre tecnologia e educação é marcada por transformações históricas que desafiam estruturas tradicionais e geram novas conjunturas educacionais. Desde a introdução da imprensa por Gutenberg, considerada um marco na democratização do conhecimento, até o advento da inteligência artificial, o progresso tecnológico tem moldado as práticas pedagógicas, questionando o equilíbrio entre o “novo” e o “velho”. A adaptação das estruturas educacionais tradicionais às demandas tecnológicas do século XXI é uma questão central no debate acadêmico. Como destaca Pierre Lévy (1999), as tecnologias da informação reconfiguram não apenas os modos de acesso ao saber, mas também os paradigmas de aprendizagem, exigindo uma revisão das práticas educacionais.

A transição para o digital introduz a dicotomia entre “nativos” e “imigrantes digitais”, conceito cunhado por Marc Prensky (2001). Nativos digitais, nascidos e criados em um ambiente tecnológico, possuem habilidades intuitivas no uso de dispositivos digitais. Já os imigrantes digitais, educadores e pais que adotaram essas tecnologias na vida adulta, enfrentam desafios ao adaptar práticas pedagógicas aos novos contextos.

Sob a perspectiva marxista, a análise entre “estrutura e conjuntura” aplicada à educação evidencia a complexidade do cenário atual. Enquanto as estruturas educacionais, como currículos e sistemas de avaliação, mantêm-se enraizadas em modelos do século XIX, as conjunturas, representadas por tecnologias emergentes, criam demandas por reformulações profundas.

Na prática, educadores enfrentam o desafio de equilibrar a incorporação do “novo” sem abandonar o que ainda é válido no “velho”. Nesse contexto, Paulo Freire (1996) permanece atual ao

defender a educação como prática de liberdade, enfatizando que o diálogo e a reflexão crítica devem ser centrais, independentemente da ferramenta utilizada.

Portanto, a educação na era digital requer um olhar cuidadoso para integrar o “novo” às estruturas existentes, promovendo uma educação crítica e inclusiva, o que demanda investimento em formação docente e políticas públicas que reconheçam tanto as potencialidades quanto as limitações da tecnologia. Afinal, mais do que adaptar ferramentas, o objetivo da educação continua sendo formar cidadãos capazes de interagir criticamente com o mundo, seja ele analógico ou digital.

4 O BOM USO DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO

Nesse processo de evolução tecnológica, a educação se destaca como importante instrumento transformador da sociedade. As mídias digitais, quando utilizadas de maneira adequada no ensino, apresentam-se como um caminho promissor para potencializar a aprendizagem, tornando-a mais eficaz, interativa e compreensível. Porém, essa forma adequada exige um planejamento pedagógico com um olhar crítico sobre suas aplicações para que essa relação seja dinâmica.

Segundo Moran (2013), as tecnologias digitais podem ampliar as possibilidades de ensino, desde que sejam utilizadas de maneira estratégica e planejada. O autor adverte que não basta apenas fazer uso das ferramentas tecnológicas no cotidiano escolar; é imprescindível que elas sejam alinhadas ao projeto pedagógico de maneira coerente, gerando autonomia para o estudante e impulsionando sua participação ativa no processo de aprendizagem.

Kenski (2012) assinala outro aspecto relevante, que diz respeito à importância da formação docente para o uso adequado das mídias digitais. Segundo a autora, crucial que os docentes estejam preparados para mediar o conhecimento em um ambiente digital, tendo ciência das potencialidades e desafios dessas ferramentas. A ausência dessa formação pode tornar a tecnologia um simples recurso, usado de forma superficial, sem impacto expressivo no aprendizado.

Já Almeida e Valente (2011) chamam atenção para a interatividade oportunizada pelas mídias digitais, sendo capaz de possibilitar um aprendizado mais participativo e contextualizado. A prática docente pode ser enriquecida pelo uso de ferramentas como vídeos educativos, plataformas de ensino a distância, jogos pedagógicos e redes sociais educacionais, tornando o aprendizado mais significativo para os estudantes.

No entanto, as mídias digitais sendo utilizadas na educação também provocam desafios. O excesso de informações, a dificuldade de concentração dos alunos, os prejuízos psicológicos e o risco de distrações são questões que precisam ser gerenciadas. Diante dessa realidade, é essencial

estabelecer metodologias ativas que envolvam os estudantes de maneira produtiva, com aproveitamento, como a sala de aula invertida, por exemplo, a inserção de atividades lúdicas, como games e os projetos interdisciplinares.

Portanto, é imprescindível haver um equilíbrio entre tecnologia e pedagogia. A isso está condicionado o bom uso das mídias digitais na educação. Com planejamento, formação docente e metodologias adequadas, as mídias digitais podem se tornar grandes parcerias no processo de ensino-aprendizagem, preparando os estudantes para os desafios do século XXI. É evidente que nesse cenário a formação docente deve ser ativa no processo.

5 TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO E A NECESSIDADE DA CONTÍNUA FORMAÇÃO DOCENTE

Considerando o dinâmico avanço das ferramentas digitais e da internet e a intensificação da relação entre tecnologia e educação nas últimas décadas, a busca de atualização desse conhecimento é crucial. No contexto brasileiro, essa interface se torna ainda mais relevante, pois, além de oferecer novas formas de ensino e aprendizagem, ela demanda uma formação docente contínua para que os professores possam utilizar as tecnologias de maneira crítica e pedagógica.

Para Silvio Galli (2014), a integração das tecnologias digitais no contexto educacional vai além do simples uso de ferramentas tecnológicas, exigindo uma reflexão sobre as práticas pedagógicas e sobre como essas ferramentas podem ser aliadas na construção do conhecimento. Galli destaca que o uso das tecnologias educacionais precisa ser planejado de maneira estratégica, considerando as necessidades e as realidades dos alunos, para que seja possível potencializar o aprendizado.

Nesse sentido, a formação docente aparece como um fator determinante para o sucesso da utilização dessas tecnologias. Marta Kohan (2016) afirma que a formação dos professores não pode ser tratada de forma pontual ou esporádica. É necessário um processo contínuo de atualização e reflexão crítica, que permita aos educadores não só o domínio das ferramentas tecnológicas, mas também a compreensão das implicações dessas tecnologias na construção do conhecimento. Ou seja, os pontos positivos e negativos dessas ferramentas enquanto instrumentos de produção do conhecimento.

José Manuel Moran (2015) também discute a importância de uma formação docente que contemple a inovação pedagógica. Segundo Moran, os professores precisam desenvolver uma nova mentalidade educacional, que os prepare para o uso das tecnologias de forma criativa e significativa.

A formação contínua é essencial para que os docentes consigam se adaptar às constantes mudanças e possam, assim, integrar a tecnologia de maneira crítica e reflexiva nas suas práticas pedagógicas, utilizando-se de maneira adequada desse meio de trabalho.

A Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação (BRASIL, 2015) reconhece a importância da formação contínua, afirmando que ela deve estar articulada às novas demandas educacionais e às inovações tecnológicas. A legislação brasileira, portanto, reforça que os processos de formação devem ser sustentados por ações de apoio pedagógico e recursos tecnológicos, visando à melhoria da qualidade do ensino. Isso requer, acima de tudo, investimento, uma escola equipada que dê condição aos professores de realizarem experimentos em seus encontros pedagógicos regulares e práticas de trocas de experiências.

Além disso, é fundamental que o professor perceba as tecnologias como instrumentos de mediação, e não como substitutos do processo educativo. Como aponta Lenira Sato (2014), o uso das tecnologias deve ser criticamente analisado e incorporado ao contexto pedagógico de maneira que amplifique as potencialidades do ensino e da aprendizagem, e não que as torne apenas ferramentas mecânicas ou de entretenimento. A ideia é unir o agradável ao útil, aquilo que o estudante já lida, cotidianamente, como entretenimento, sendo usado agora como algo que traz por consequência um resultado pedagógico.

Assim sendo, o papel da formação contínua dos docentes é fundamental para garantir que a tecnologia seja usada de maneira eficaz e pedagógica. Os professores, ao se atualizarem constantemente, podem transformar suas práticas e potencializar as oportunidades de aprendizagem para os alunos. Ou seja, a contínua formação dos educadores não apenas favorece a integração das tecnologias nas escolas, mas também assegura uma educação mais crítica, inovadora e alinhada com as necessidades da sociedade contemporânea.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desse cenário de constante (re)construção e socialização do conhecimento, é necessário uma reconfiguração do trabalho docente com vistas à utilização de ferramentas tecnológicas, replanejando metodologias de ensino tradicionais sempre que possível, sem perder de vista a função de social desse trabalho docente, visto que o fazer pedagógico dos dias atuais não se resume em ouvir e falar, ler e escrever e já não se encontra centralizado em uma única figura. Já não há espaço para aquela Educação Bancária caracterizada por Paulo Freire. Esse fazer contemporâneo é interacionista, em que as metodologias e tecnologias aproximam ensino e construção do conhecimento do aluno,

visando o desenvolvimento do pensamento crítico e social, pois estamos diante de uma geração de estudantes que por si só já se faz tecnológica, interconectada, nativa dos mais sofisticados recursos que a informática e a internet podem oferecer. São estudantes que se encontram envoltos com a cultura digital mesmo antes de frequentarem os espaços escolares.

A tecnologia já faz morada no cotidiano educativo e social dos estudantes e estes estão receptivos a ela, cabendo ao professor compreender como introduzir pedagogicamente esses recursos em sua prática pedagógica, pois a escola precisa se aproximar do ritmo da sociedade em que o aluno está inserido e para que a prática do professor seja dinâmica, onde possam ser vivenciados novos métodos com o uso da tecnologia em sala de aula.

Importante reforçar o entendimento de que tecnologia por si só não promove aprendizagem. E é desse contexto de transformações, de novas demandas educacionais, avanços tecnológicos, mudanças nas relações sociais que emerge o profissional que descentraliza, faz a mediação, provoca, estimula e conecta pessoas e saberes.

Faz-se mister utilizar as tecnologias como um suporte do que se aprende em sala de aula; revelar aos estudantes que eles podemos ir além dos livros e do conhecimento do professor. É necessário transformar o computador em um meio atrativo para a aprendizagem, desfrutando dos recursos e tecnologias disponíveis. Compreende-se que o problema nas escolas está no receio de arriscar a mudança de métodos de ensino.

Cabe aos Sistemas de Ensino, às escolas e aos professores buscarem meios que assegurem a inserção e efetivação das ferramentas tecnológicas como recursos para efetivação das práticas docentes como facilitadores das aprendizagens.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, M. E. B.; VALENTE, J. A. **Interação e tecnologia no ensino**. Campinas: Papyrus, 2011.

ARAGÃO, C. R. D. **A interatividade na prática Ead online: um estudo de caso no curso Comunidades de aprendizagem e ensino online**. Dissertação (Mestrado) Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade. Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Salvador, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. **Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação**. Brasília: MEC, 2015.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. 30ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. (Coleção Leitura).

GADOTTI, M. **Perspectivas atuais da educação**. Porto Alegre: Ed. Artes Médicas, 2000.

GALLI, S. **Tecnologias na Educação**: um olhar crítico. Campinas: Papirus, 2014.

KENSKI, V. M. **Educação e Tecnologias**: o novo ritmo da informação. Campinas: Papirus, 2012.

KOHAN, M. **Formação de professores para o uso das tecnologias digitais**. São Paulo: Cortez, 2016.

LÉVY, P. **Cibercultura**. Tradução: Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Ed. 34, 1999. 272 p.

LIMA JUNIOR, A. S. de. **Tecnologias inteligentes e educação**: currículo hipertextual. Salvador: Quartet, 2005.

MORAN, J. M. **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas: Papirus, 2013.

MORAN, J. M. **O professor e as novas tecnologias**. Campinas: Papirus, 2015.

PRENSKY, M. **Digital natives, digital immigrants**. On the horizon, MCB University. Press, v. 9, n. 5, 2001.

RESNICK, M. **Lifelong Kindergarten**: cultivating creativity through projects, passion, peers, and play. Cambridge: MIT Press, 2017.

SATO, L. **Tecnologia e educação**: práticas pedagógicas e possibilidades de inovação. São Paulo: Editora Senac, 2014.